

Management von Baumstreifen in Agroforstsystemen: Ein Anwendungsfall für autonome Feldrobotik

Marco Donat ¹, Rodja Trappe ², Joko Keuschnig ², Pascal Schade ², Lukas Schmerling ², Tobias Cremer ¹, Ralf Bloch ¹

¹ Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE); ² Zauberzeug GmbH. E-Mail: Marco.Donat@hnee.de

Einleitung

Agroforst ist ein nachhaltiges Pflanzenbausystem, das durch seine ökonomischen und ökologischen Vorteile dazu beitragen kann, die landwirtschaftliche Produktivität angesichts des Klimawandels langfristig zu stabilisieren. Besonders in streifenförmigen Agroforstsystemen mit ackerbaulicher Nutzung stellt die Regulierung der Vegetation innerhalb der Baumstreifen jedoch eine besondere Herausforderung dar. Autonome Feldrobotik kann hier durch präzises und selektives Management maßgeblich zum erfolgreichen Etablieren und Pflegen von Baumbeständen sowie zur Reduzierung des Arbeitsaufwands beitragen. Gleichzeitig können durch präzises Management Hotspots mit Problemunkräutern behandelt oder biodiversitätsfördernde Maßnahmen umgesetzt werden.

Material und Methoden

Es wurde der autonome Feldroboter (*Zauberzeug Feldfreund*) mit einer Spurbreite von 45 cm, Raupenfahrwerk und einer Positionsbestimmung über GNSS/RTK genutzt. Der Feldroboter wurde im Wertholz-Alley-Cropping-System im Löwenberger Land/Großmütz (Nordbrandenburg) eingesetzt (Bloch et al., 2024). Als eine mögliche Managementstrategie wurde das neuartige Konzept zur Bewuchsregulierung (*Active Cover Control*) entwickelt und getestet. Dabei werden mehrere lichtundurchlässige Abdeckmatten durch ein mobiles, autonomes Robotersystem in definierten Zeitabständen versetzt. Bei diesem *Active Cover Control* werden die Liegezeiten der Matten so gewählt, dass die oberirdische Vegetation durch fehlende Sonneneinstrahlung geschwächt wird. Zur Erkennung von Bäumen in Agroforstsystemen im Videostream wurde ein YOLO-Modell trainiert (Convolutional Neural Network *You Only Look Once* - YOLOv11) (Khanam and Hussain, 2024).

Ergebnisse und Diskussion

Erste Testfahrten mit dem Feldroboter wurden durchgeführt (Abb. 1, links). Die hochgewachsene, krautige Vegetation stellte kein Problem für die Fortbewegung im Gehölzstreifen dar, jedoch ist die Sicht der Kamerasysteme eingeschränkt. Durch Unebenheiten im Gehölzstreifen (Pflugfurche, Maulwurfshügel, Steine, Astschnitt) besteht teilweise Kippgefahr, was eine Modifizierung der Standfläche oder der Schwerpunkthöhe erforderlich macht. Ein Wegesystem für den Zugang zu den einzelnen Gehölzstreifen von den Fahrgassen aus muss berücksichtigt werden. Erkennung von Bäumen im Agroforst durch ein trainiertes YOLOv11-Modell ist mit hoher Genauigkeit möglich (Abb. 1, rechts). Bei Verwendung der Geokoordinaten können durch die Objekterkennung Merkmale der individuellen Bäume erfasst werden.

Abb. 1: Links) Testfahrt des Feldroboters in einem Agroforst in Brandenburg. Rechts) Erkennung von Bäumen im Baumstreifen mittels trainiertem YOLOv11.

Management des Gehölzstreifens durch *Active Cover Control* erfüllt die definierten Zielkriterien für die Entwicklung eines autonomen Verfahrens im Agroforst: geringe Sicherheitsanforderungen (Verzicht auf rotierende oder schlagende Werkzeuge minimiert Gefahren für Mensch und Tier) sowie geringer Wartungs-, Arbeits- und Energieaufwand. Erste experimentelle Untersuchungen und Literaturstudien zu unterschiedlichen Abdeckgrößen, -zeiten sowie -intervallen erscheinen vielversprechend beim Zurückdrängen mehrjähriger Pflanzen (Abb. 2). Die Reduzierung der Konkurrenz um Feuchtigkeit und Nährstoffe an der Baumbasis ist von besonderer Relevanz bei der Etablierung von Agroforstsystemen. *Active Cover Control* wird speziell für Baumscheiben weiterentwickelt und auf die Anwuchserfolge von Bäumen hin evaluiert.

Abb. 2: Test des *Active Cover Control* mit unterschiedlicher Dauer. A) Start des Versuchs am 06.06.2025. B) *Active Cover* wurde nach 2, 3, 4, und 5 Wochen entfernt.

Diese Arbeit entstand im Rahmen des EIP-Agri-geförderten Projekts „*Roots and Robots*“, das durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums sowie durch Mittel des Landes Brandenburg finanziert wird.

Literatur

Bloch, R., Donat, M., Cremer, T., Bellingrath-Kimura, S., 2024. Project Area - DAKIS. <https://doi.org/10.4228/zalf-kjck-9280>
 Khanam, R., Hussain, M., 2024. Yolov11: An overview of the key architectural enhancements. ArXiv Prepr. ArXiv241017725.